

СУЩНОСТЬ ИНТЕГРАЦИИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» С ДРУГИМИ УЧЕБНЫМИ ПРЕДМЕТАМИ

*Балтабаев Жаксылык Оразбаевич, Жумабаев Жаксылык Базарбаевич
PhD. НГПИ им. Ажинияза; ассистент, НГПИ им. Ажинияза*

Annotatsiya. Ushbu maqolada O‘zbekiston ta’lim tizimini isloh qilish, umumta’lim maktablarida integratsiyalashgan darslarni joriy etish, "texnologiya" fanining bloklari va modullarini boshqa o‘quv fanlari bilan o‘zaro integratsiya qilish bo‘yicha tavsiyalar berilgan.

Kalit so‘zlar. Ta’lim tizimi, o‘quv jarayoni, integratsiya, integratsiyalashgan dars, fanlararo aloqa, "texnologiya" fani.

Аннотация. В данной статье даны реформированию системы образования Узбекистана, рекомендации по внедрению интегрированных уроков в общеобразовательных школах, взаимной интеграции блоков и модулей предмета «технология» с другими учебными предметами.

Annotation. This article provides reform of the education system of Uzbekistan, recommendations for the introduction of integrated lessons in secondary schools, mutual integration of blocks and modules of the subject “technology” with other academic subjects.

Ключевые слова. Система образования, учебной процесс, интеграция, интегрированный урок, межпредметных связь, предмет «технология».

Keywords. Education system, educational process, integration, integrated lesson, interdisciplinary communication, subject “technology”.

В настоящее время общество нуждается в школе, которая может подготовить делового современного человека, отличающегося высоким уровнем творчества и профессионализма, обладающего нравственной позицией, широтой компетенции.

Уже стало очевидным то, что традиционная система образования, реализующая лишь стандартные и однотипные образовательные программы, всё больше и больше входит в противоречие с объективной реальностью – тенденцией расширения образовательного спроса людей различных социальных категорий, уровней и групп. Поэтому основной задачей образования на современном этапе является формирование конкурентоспособной личности. Новые образовательные стандарты, направлены именно на реализацию этой задачи. Перед школой возникает необходимость перестраивать учебный процесс в соответствии с запросами общества.

Государственный образовательный стандарт Узбекистана предполагает не только формирование у обучающей универсальных учебных действий, но и требует от учителя компетентности, педагогического мастерства, рефлексивной составляющей своего самообразования. Без такой обширной теоретической базы у ученика трудно развить познавательный, исследовательский потенциал к учебной деятельности. Одним из таких новшеств современной методики является интегрированный урок. Эта

технология активно внедряется в школьные программы и связывает, на первый взгляд, несовместимые предметы [1].

Задачу использования межпредметных связей в учебном процессе в разные периоды выдвигали Коменский Я.А., Локк Д., Гербарт И., Дистервег А., Ушинский К.Д. В современной педагогике имеется более 40 определений категории межпредметные связи.

Г.Ф. Федорц предлагает такое определение: «Межпредметные связи есть педагогическая категория для обозначения синтезирующих, интегративных отношений между объектами, явлениями и процессами реальной действительности, нашедших свое отражение в содержании, формах и методах учебно-воспитательного процесса и выполняющих образовательную, развивающую и воспитательную функции в их органическом единстве».

Средства реализации межпредметных связей могут быть различны: вопросы, наглядные пособия, тексты, проблемные ситуации и познавательные задачи, конференции, «интегрированные» учебные дни, факультативные занятия и олимпиады [3].

Особенно эффективным средством реализации межпредметных связей является интегрированный урок. Многие общеобразовательные предметы имеют интегративный характер, в том числе и предмет «Технология».

Интеграция ускоренно моделирует личность, служит импульсом мироощущения учащихся, перестраивает мышление учителей, расширяя их научный диапазон [2].

Интегративные связи отдельных блоков и модулей предмет «Технология» с другими общеобразовательными предметами.

Название основных блоков и модулей предмет «Технология»	Интеграция с предметами
Основы домоводства, технология обработки материалов (металлы, древесины, полимеры, ткани и др.)	ИЗО, графика, химия, физика, биология, литература, история и др.
Производство и окружающая среда	Биология, экология, физика, химия, география и др.
Электротехника, робототехника	Физика, информатика, математика, история и др.

Можно указать следующие несколько способов интеграции:

Математика: Учащиеся могут использовать математические навыки для измерения ингредиентов в кулинарных проектах или для расчета размеров и пропорций в дизайне одежды или строительстве.

Искусство и дизайн: Учащиеся могут применять технологические навыки для создания цифровых и художественных проектов, таких как анимация, графический дизайн.

История и обществознание: Учащиеся могут исследовать историю развития технологий в различных обществах и их влияние на культуру, экономику и политику.

Языки и литература: Интеграция технологии может включать создание мультимедийных презентаций, цифровых историй или блогов на иностранном языке.

В месте вывода можно сказать, что интеграция учебного предмета «технология» с другими предметами может быть очень продуктивной, поскольку она помогает учащиеся увидеть связи между различными областями знаний и применить их на практике.

Используемые литературы

1. Бабина С.Н. интегрирующая и систематизирующая функции образовательной области «Технология»./Наука и школа 2002.-№1 -40-41.

2. Гурьев А.И. Статус межпредметных связей в системе современного образования./Наука и школа 2002 № 2.

3. Груздева.Н.В. Возможности интегрированного курса «Окружающий мир: мироздание» в развитии экологической культуры школьников/Наука и школа 1997 №6